

Análisis de la Sentencia *Schrems II* (C-311/18), como la expresión normativa se globaliza.

Por Pablo Enrique Aldaco Nuncio.

SUMARIO: 1. Introducción. 2. Contenido 3.- Conclusiones. 4. Referencias Bibliográficas

1. Introducción

Este asunto identificado como C-311/18 (*Facebook Ireland* y *Schrems II*) se examina el conflicto entre la seguridad nacional de terceros (Estados Unidos de América) y la privacidad de datos personales de un particular en el Estado de Irlanda. En un contexto donde los flujos de información cruzan fronteras, el caso nos obliga a repensar la actuación del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Gran Sala), en la sentencia del 16 de julio de 2020. La manera en que se dan los diálogos jurisdiccional entre los ordenamientos y cómo conviven los múltiples centros normativos referente a la protección de la vida privada y la tutela judicial efectiva a favor de Schrems.

Palabras claves: Privacidad de datos, diálogo jurisdiccional, tutela judicial,

2. Contenido

En el mundo actual existe lo que llama López, R. (2023), llama el dialogo jurisprudencial, sus consecuencias y su uso discriminatorio entre países del orbe; donde no solo existe circulación de mercancías, sino también de soluciones jurídicas que ayudan a la divulgación del conocimiento de la labor de los tribunales.

Esto ha alterado la convivencia humana, porque no solo se analizan los casos de una persona en un país, sino la interdependencia entre Estados y entidades internacionales. Esto tiene un efecto en el mundo jurídico y en el comportamiento de los órganos judiciales, como la llamada transjudicial communication entendida como el recurso de los tribunales a la jurisprudencia dictada por tribunales extranjeros (López, R., 2023).

Como lo relata López, R. (2023) al citar a García Roca, describe varias formas de comunicación: la judicial, cuando se cruzan precedentes extranjeros; la comunicación tácita, la oculta y por contraste; la comunicación *ad exemplum*, la *a fortiori*, la *ad ostentationem*, la *autoritatis* y *ex lege*.

Además, cuando se pronuncian sentencias de tribunales nacionales o supranacionales, existe el diálogo entre tribunales, López, R. (2023) señala que la tipología de diálogos jurisprudenciales puede ser horizontal, entre tribunales del mismo nivel jerárquico nacional o supranacional; o vertical, cuando se erige en el contexto de tratados internacionales que establecen un tribunal supranacional con una jurisdicción especializada que se superpone a los tribunales de los países miembros, como en el caso el asunto: Schrems II (C-311/18).

El caso concreto, Maximillian Schrems, solicitó a las autoridades de Irlanda que prohibieran a Facebook Ireland transferir sus datos personales a la matriz de los Estados Unidos de América, bajo el argumento central de que las autoridades estadounidenses no garantizaban la suficiente protección de sus datos.

Tras una resolución desfavorable, acudió al Tribunal de Justicia de Unión Europea (TJUE). Este, tras evaluar las herramientas legales empleadas, analizó dos mecanismos: El escudo de Privacidad (*Privacy Shield*) y las Cláusulas Contractuales Tipo (CCT), que son contratos estandarizados aprobados por la Comisión Europea (Decisión 2010/87).

La resolución determinó la Invalidez del Escudo de Privacidad. El Tribunal estimó que los programas de vigilancia masiva no se limitaban a lo estrictamente necesario y que faltaban recursos judiciales para que los ciudadanos europeos exigieran la protección de sus derechos. Se señaló la insuficiencia del Defensor del Pueblo, quien no era independiente del Poder Ejecutivo ni tenía facultades de decisión vinculantes por los servicios de inteligencia.

Esta sentencia es histórica porque estableció que el nivel de protección en un tercer país debe ser sustancialmente equivalente al garantizado en la Unión Europea. Al invalidar el Escudo de Privacidad, obligó a miles de empresas a reevaluar cómo envían datos a Estados Unidos de América, anteponiendo los derechos fundamentales a los intereses comerciales o de seguridad nacional.

Aquí resulta relevante cómo se aborda el tema de la dignidad humana. López, R. (2018) sostiene que, cuando una persona se convierte en un algoritmo, aparece un perfil bajo estándares de opacidad algorítmica (*black box*), sin revisión humana y sin explicabilidad. Esa dignidad prohíbe el trato de una persona como un objeto; por tanto, el sistema legal-tech debe someterse a condiciones mínimas (López, R. 2018).

En el caso Schrems II, el TJUE protege el “contenido esencial” de los artículos 7 (vida privada) y 8 (protección de datos) de la Carta de Derechos Fundamentales. El abordaje del *Ius Commune* se da a través de la universalización de los estándares de protección. El TJUE utiliza el estándar de “necesidad y proporcionalidad” para evaluar la legalidad de los programas de vigilancia (como FISA 702), convirtiendo un estándar regional en una exigencia global de justicia.

En esta sentencia, el diálogo de comunicación fue vertical entre el TJUE (superior) y la High Court de Irlanda (inferior) a través de la Cuestión Prejudicial (Art. 267 TJUE). Asimismo, hubo una comunicación horizontal por el diálogo de convergencia entre el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) y las autoridades de control nacionales. Aunque el TEDH no es parte de la Unión Europea, el TJUE utiliza su jurisprudencia para asegurar que no haya fisuras en el “bloque de convencionalidad” europeo, entre Estrasburgo y Luxemburgo.

3. Conclusiones:

El caso confirma que vivimos en un sistema donde los órdenes normativos compiten por la ascendencia. El TJUE exige que terceros países se adapten al estándar europeo si desean participar en su ecosistema digital. Siguiendo a López, R. (2018), la protección de datos es una salvaguarda de la dignidad humana. La sentencia es el resultado exitoso de un diálogo vertical que permitió a un ciudadano desafiar un acuerdo internacional, demostrando que la red jurisprudencial es una herramienta de empoderamiento del individuo frente a la razón de Estado.

4. Referencias Bibliográficas.

LÓPEZ, R. (2018). *La dignidad humana en México: su contenido esencial a partir de la jurisprudencia alemana y española*. Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM <https://doi.org/10.5281/zenodo.18232665>

LÓPEZ, R. (2023). *Protección multinivel de los derechos humanos en México a través del diálogo jurisprudencial*. Instituto de Investigaciones Jurídicas y Docencia de la Administración Pública del Estado de Nuevo León. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18219816>

Caso de Schrems II v. Ireland, asunto C-311/18, Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Gran Sala). <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A62018CJ0311>